

AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA YOSHLAR IJTIMOYIY-FALSAFIY TAFAKKURI

Gulnoza Xushmatova O'zDJTU o'qituvchisi

E-mail: gulnozanorqulovna@mail.ru

Tel: +998909400547

Annotatsiya: Axborot jamiyatida axloqiy qadriyatlarning o'zgarishi yoshlarning falsafiy tafakkuriga, dunyoqarashi, axloqiy pozitsiyasi va umumiy dunyoqarashini shakllantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu maqola texnologiyaning jadal rivojlanishi va axborotning hamma joyda mavjudligi yoshlarning axloqiy va falsafiy yo'nalishlariga qanday ta'sir qilishini o'rganadi.

Kalit so'z: yoshlar, axborot, axborotlashgan jamiyat, falsafiy dunyoqarash, axloqiy tafakkur.

Аннотация: Изменение нравственных ценностей в информационном обществе оказывает значительное влияние на философское мышление молодежи, ее мировоззрение, нравственную позицию и общий взгляд на мир. Данная статья исследует, как стремительное развитие технологий и повсеместная доступность информации влияют на моральные и философские ориентации молодежи.

Ключевые слова: молодежь, информация, информационное общество, философское мировоззрение, нравственное мышление.

Annotation: The transformation of moral values in the information society has a significant impact on the philosophical thinking, worldview, moral position, and overall perception of the world among young people. This article examines how the rapid development of technology and the omnipresence of information influence the ethical and philosophical orientations of youth.

Keywords: youth, information, information society, philosophical worldview, moral thinking.

Kirish. “Kompyuter texnikasi va axborot texnologiyalarining rivojlanishi axborotlashgan jamiyat rivojiga turtki beradi. Axborotlashtirish jarayonining moddiy negizi ishlab chiqarish, boshqaruv, ilm-fan, ta'lim va tarbiya hamda ijtimoiy va maishiy sohalarini kompyuterlashtirish va robotlashtirish asosida tashkil etadi”[1]. Ma'lumki, XXI asr “Axborot texnologiyalari asri”. haqiqatan ham ilmiy texnika taraqqiyoti insoniyat va jamiyat moddiy ehtiyojlarini qondirish uchun ulkan imkoniyatlar yaratdi.

Axborot iste'moli kim tomonidan iste'mol qilinishidan qat'iy nazar, qabul qilish, tushunish, talqin etish kabi bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan bosqichlarda amalga oshadi. Ayniqsa, inson yosh davrlari ichida eng murakkab davr hisoblangan o'smirlik davrida yoshlar tomonidan turli axborotlarni hech qanday to'siqsiz, oson qabul qilinishi natijasida ularning turli norasmiy ma'lumot va axborotlarga ko'r-ko'rona ergashib ketish holatlari ko'proq kuzatiladi.

Axborotlashgan jamiyat kishilik jamiyati rivojlanishining hozirgi bosqichida shakllanayotgan va ijtimoiy hayotning barcha sohalarida axborot hamda informatikadan oqilona foydalanishga asoslangan sifatli holatini ifodalovchi tushuncha bo'lib, axborotlashuv jarayoni jamiyatdagi iqtisodiy hamda ijtimoiy-madaniy o'zgarishlarga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, axborotlashgan jamiyat uyda ishlash imkoniyatining kengayishiga, transport harakatining kamayishiga va tabiatga, ayniqsa, ekologiyaga salbiy ta'sirlarni kamaytiradi ya'ni ish kunining qisqarishi odamlarning ko'proq uyda bo'lishiga va oilaviy muhitning barqaror bo'lishiga zamin yaratadi va kishilarning qishloqdan turib ham butun olam bilan muloqot qilish, nufuzli tashkilotlarda xizmat qilish, shahar aholisi bahramand bo'layotgan madaniyat yutuq laridan keng foydalana olish imkoniyatini yaratadi. Natijada

kishilarning nisbatan osuda va tinch bo'lgan, tabiatga yaqin qishloqlarga qaytishi yoki u yerda doimiy yashab qolish uchun imkoniyat yaratadi, masofaviy ta'lim – ta'lim olishning eng qulay shakliga aylanadi.

Har qanday xizmatni iste'mol qilishdan avval uning sifati, narxi, foydasi, qulayligi va boshqa shu kabi xususiyatlari inobatga olinadi. Biroq axborotni iste'mol qilish o'ziga xos tomonlari bilan ajralib turadi. Ayrim axborotlar aniq shaxs uchun qiziqarli bo'lsa, muayyan ijtimoiy qatlam yoki guruh uchun ahamiyatsiz. Shuningdek, axborot makon va zamon xususiyatlariga ham ega. G'arbda o'ta ommabop bo'lgan axborotlar Sharq xalqlari tomonidan kam iste'mol qilinishi mumkin. Bundan tashqari, ma'lum bir davrda katta qiziqish bilan kutib olingan ma'lumotlar vaqt o'tishi bilan odatiy holga aylanadi. Axborot iste'moli madaniyati globallashtirish jarayonlarining xarakterli xususiyatlaridan biridir. Internet tarmog'i jadal rivojlanib borayotgan hozirgi sharoitda, ayniqsa, muhim ahamiyat kasb etadi. Zarur axborotlarga ega bo'lishga intilish – davr talabi. Biroq, axborotlarga ko'r-ko'rona ergashish, ularni noto'g'ri talqin etish, G'arbdan kirib kelayotgan "ommaviy madaniyat"ga taqlid qilish aslo mumkin emas. Internet orqali juda ko'p ijobiy ma'lumotlar bilan birga, Sharq madaniyatiga, xususan, yoshlarning axloq-odobiga salbiy ta'sir etuvchi axborotlar ham kirib keladi. Bularning oldini olish uchun, kishilarda, ayniqsa, yoshlarda axborot iste'moli madaniyatini shakllantirib borish lozim.

Axborot jamiyatida yoshlarni ma'naviy-axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalasi axborot oqimi juda katta va ko'p qirrali bo'lgan zamonaviy dunyoda ayniqsa dolzarbdir. Internet va boshqa raqamli texnologiyalar orqali axborotga hamma joyda kirish imkoniyati bilan ajralib turadigan axborot jamiyati yoshlarga bilim olish, o'zini namoyon qilish va ijtimoiy muloqot qilish uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlarni taqdim etadi. Biroq, ayni shu imkoniyatlar axloqiy qadriyatlarni tarbiyalash va shakllantirish bilan bog'liq qator ijtimoiy-falsafiy muammolarni ham keltirib chiqaradi. Asosiy muammolardan biri axborotning haddan tashqari ko'payib, bu qimmatli va haqiqatga mos ma'lumotni ishonchsiz yoki manipulyatsiya qiluvchi ma'lumotlardan ajratishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Axborotning haddan tashqari kupayishi natijasida yoshlar o'z e'tiqod va qadriyatlarini shakllantirishda, ishonchsiz manbalarga tayanishda yoki ekstremistik mafkuralar ta'sirida qolishi hech gap emas. Raqamli texnologiyalar tufayli kuchaygan ijtimoiy izolyatsiya muammosi, ijtimoiy media va Internetdan doimiy foydalanish odamlarning real hayotdagi o'zaro ta'sirining kamayishiga, ijtimoiy aloqalarning zaiflashishiga va yolg'izlik tuyg'usiga olib kelishi mumkin. Bu esa, o'z navbatida, yoshlarda empatiya va axloqiy fazilatlarining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mualliflik hamda intellektual mulk huquqining buzilishi, muayyan axborotlarni yashirish, ayrim axborotlarni noqonuniy ravishda e'lon qilish ko'rinishidagi suiste'molliklar kelib chiqadi. Bugungi kunda jamiyatda aynan axborotni olish, unga yo'l topish sohasida tabaqalashuv sodir bo'lmoqda. Natijada yoshlar o'zining harakatchanligi va yangilikka intiluvchanligi, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun yuqori darajada kommunikativ faollik ko'rsatilib, boshqa guruhlarda esa, nisbatan passivlik kuzatilmoqda. Buning oqibatida birinchi guruhda tobora faollashayotgan agressiv siyosiy ta'sirga berilib ketish xavfi vujudga keladi, ikkinchi guruhning pozitiv mazmunga ega axborotlar ta'siridan tashqarida qolishiga olib keladi. Ijtimoiy media platformalari, onlayn forumlar va virtual hamjamiyatlar ko'plab axloqqa zid ma'lumotlarga misli ko'rilmagan darajada taklif qilishi yoshlarning shaxsiy hayotiga kirib kelayotganligi ko'paymoqda. Ushbu platformalar yoshlarning axloqiy rivojlanishiga salbiy ta'sir qilishi mumkin, ko'pincha salbiy xatti-harakatlar va munosabatlarni kuchaytiradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki biz farzandlarimizni ma'lumotdan, axborotdan cheklay olmaymiz, balki uni taxlil qilishni o'rgata olish imkoniyatiga egamiz. Axborotlashgan jamiyatda

yoshlarni axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalash axloqiy murakkabliklarni, raqamli ommaviy axborot vositalarining ta'sirini va keng qamrovli axloqiy ta'lim strategiyalariga bo'lgan ehtiyojni o'z ichiga oladi. Umumjahon axloqiy tamoyillarni targ'ib qilish, mas'uliyatli raqamli fuqarolikni rivojlantirish va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish orqali yoshlarni jamiyatning axloqiy jihatdan mas'uliyatli a'zolari bo'lishga yo'naltirishi mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tulyayev A. Vertual olamning axloqitsy muammolari (falsafiy tahlil). Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. –Toshkent: 2021. 81-bet.
2. Axborot psixologik xurujlarga qarshi immunitetni shakllantirish bo'yicha tavsiyalar. “ADU” nashriyoti, 2018yil.